

¿POR QUÉ EL ÉXITO PERSONAL NO ABARCA SOLO EL ASPECTO ECONÓMICO?: UN BREVE COMENTARIO

WHY DOESN'T PERSONAL SUCCESS COVER ONLY THE FINANCIAL ASPECT?
A BRIEF COMMENT

Rúsbel Freddy Ramos Serrano¹Braulio Melchor Acevedo²Raúl Eleazar Arias Sánchez³

¹Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú. Correo electrónico: rusbel.ramos@unh.edu.pe
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2352-1848>

²Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú. Correo electrónico: braulio.melchor@unh.edu.pe
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4098-3860>

³Universidad Nacional de Huancavelica, Huancavelica, Perú. Correo electrónico: raul.arias@unh.edu.pe
ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4604-9507>

Recepción: 18 octubre de 2021

Aprobación: 28 diciembre de 2021

RESUMEN

El presente artículo es una breve reflexión sobre el éxito personal y su relación con el escenario económico. De igual forma, el presente trabajo es un acercamiento para iniciar un diálogo necesario sobre algunos condicionantes o determinantes del tema. Finalmente, se espera que la contribución del presente se pueda manifestar en un debate fructífero.

Palabras clave: éxito, economía, trabajo, metas

ABSTRACT

This article is a brief reflection on personal success and its relationship with the economic scenario. In the same way, the present work is an approach to initiate a necessary dialogue on some determining factors or determinants of the subject. Finally, it is hoped that the contribution of the present can be manifested in a fruitful debate.

Key words: success, economy, work, goals

1. INTRODUCCIÓN

Este ligero artículo hablaremos sobre el éxito y su relación no tan económica con nuestro accionar y pensar. En primer lugar, debemos de reconocer que existen muchas definiciones sobre éxito entre los cuales podríamos destacar las mencionadas por Recarte (1983), Rosas (2011), Rodríguez (2016), entre otros que concuerdan que es un resultado satisfactorio o logro de objetivos. En este sentido, este “resultado” se ha convertido en nuestro siglo en un arquetipo que muchas veces se vincula con dinero y estabilidad económica, así, se suele pensar que una persona exitosa es aquella que lo tiene todo como una vida sofisticada llena de lujos, autos, joyas, mujeres y/o varones, y más de corte material. Cuando en realidad no es del todo cierto.

2. DESARROLLO

Para Alcaraz (2017) las personas con objetivos claros deben tener algunas características para que los hagan realizar acciones diferentes al resto, entre ellas destacan: el compromiso total, determinación y perseverancia, capacidad para alcanzar las metas, iniciativa, toma de riesgos, tolerancia al cambio y responsabilidad, entre otras. Si bien es cierto que, el dinero no da felicidad, es cierto, que también juega un papel en nuestra vida y hacerlo a un lado, no es lo correcto. Lo necesario sería es darle un escenario justo ya que es un medio que nos permite alcanzar objetivos y cumplir metas. En cuanto a la esfera personal, si bien no podríamos abarcar tanto, pero sí podríamos a alcanzar éxito sin tener que utilizar tanto este medio mediante la congruencia de nuestros sueños, trabajo y valores. Así, podría existir una persona con muchos recursos, pero, con enormes vacíos emocionales o limitadas habilidades sociales.

Con esto podemos decir que, a pesar que lo material sirve de mucho, los elementos fundamentales de éxito personal se enmarcan en un contexto no económico, es decir, en uno formado por una escala de valores y prioridades personales que van desde tener un buen ambiente familiar, un hogar, pareja e hijos como crecer profesionalmente.

Estas premisas nos demuestran que, el dinero no es necesariamente todo en nuestra vida, pero saber administrarlo y manejar de forma eficiente sí es necesario. Bajo esta consigna, tener éxito es un panorama amplio y dependerá del lento con el que lo veamos, dependerá del escenario al que queramos llegar y sobre todo con quién llegar y cuándo hacerlo. por su lado, Diaz (2012), manifestó que existen en nuestra sociedad consumista pocas personas que valoran lo que tienen y lo que vienen consiguiendo hasta el momento.

3. CONCLUSIONES

A manera de conclusión podemos decir que ser exitoso no sólo compete a la esfera material de realización, sino también a una intangible formada por valores, sueños y metas personales, del mismo modo, el éxito de cada uno de nosotros estará vinculado a las aspiraciones que tengamos, muchas de ellas condicionadas por el contexto social y cultural dónde nos encontremos.

REFERENCIAS

- Alcaraz, R. (2017). El emprendedor de éxito. *Boletín Científico De Las Ciencias Económico Administrativas Del ICEA*, 5(9). <https://doi.org/10.29057/icea.v5i9.2099>
- Díaz, S. R. (2012). Consumismo y Sociedad: una visión crítica del Homo Consumens. *Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences*, 34(2).
- Recarte, M. A. (1983). Éxito/fracaso escolar al final de la EGB: relaciones con 21 variables. *Infancia y aprendizaje*, 6(23), 23-41.
- Rodríguez, R. E. A. (2006). *El emprendedor de éxito*. McGraw-Hill/Interamericana.
- Rosas, R. (2011). Éxito académico universitario: problemas de su definición, medición y predicción. *Psyche*, 1(1).